

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

(Trabalho de Pesquisa)

UMA CONSTELAÇÃO DO HORROR: BREVE LEITURA DE MICRO COSMOS DO CINEMA HORRORÍFICO BRASILEIRO

Dr. Loque Arcanjo (UEMG)
Mestrando Luciano Marcio de Moraes Chacur (UEMG)

RESUMO

O cinema de horror brasileiro sofre da pecha de ser reduzido a obra de Zé do Caixão. Sendo impossível esquivar-se da contemplação da gigante obra de José Mojica Marins, a presente comunicação de trabalho, resume de modo severo, as ideias contidas em um capítulo de Dissertação / Ensaio em processo de Revisão, sobre o cinema de horror nacional. Cinema esse que existe além de Marins, e inclusive, vive um apogeu de produção nos últimos anos. Para tanto, municia-se dos alicerces teóricos de BENJAMIN, que com seu pensamento em formato de Constelações, ajuda-nos a dispor estrelas (filmes) no céu estrelado de produtos audiovisuais assustadores. Combinando-se a metodologia de *Constelações Benjaminianas*, constrói-se uma espécie de *Atlas Mnemosyne* (WARBURG, 2015), de modo a criar relatos sensoriais / imagéticos que compõem a filmografia horrorífica nacional, que perpassa filmes da Boca do Lixo, Pornochanchadas e o recente cinema de horror brasileiro contemporâneo. Com fim de jogar luz a estas obras, muitas vezes desconhecidas. Aconselha-se fortemente, caso seja do interesse do leitor, a leitura da Dissertação / Ensaio, em sua totalidade, cujo título é: ATÉ AQUI, O HORROR ME ACOMPANHA - Ensaio sobre Cinema de Horror, relações com o Medo e relato de Processo Criativo de Curta-Metragem.

Palavras-chave: “Cinema” ; “Horror Artístico” ; “Constelações Benjaminianas” ; “Horror Nacional”.

ABSTRACT

Brazilian horror cinema suffers from being reduced to the work of Zé do Caixão. Since it is impossible to avoid contemplating the giant work of José Mojica Marins, this paper severely summarizes the ideas contained in a chapter of a Dissertation / Essay in the process of being revised, about Brazilian horror cinema. This is a cinema that exists beyond Marins, and which has been experiencing a boom in production in recent years. In order to do so, it uses the theoretical foundations of BENJAMIN, who, with his Constellation thinking, helps us to arrange stars (films) in the starry sky of scary audiovisual products. Combining the methodology of Benjaminian Constellations, a kind of Mnemosyne Atlas (WARBURG, 2015) is constructed, in order to create sensory / imagetic accounts that make up the national horror filmography, which includes films from Boca do Lixo, Pornochanchadas and recent contemporary Brazilian horror cinema. The aim is to shed light on these often unknown works. If it is of interest to the reader, we strongly recommend reading the Dissertation / Essay in its entirety, the title of which is: ATÉ AQUI, O HORROR ME ACOMPANHA - Essay on Horror Cinema, Relations with Fear and Report on the Creative Process of a Short Film.

Keywords: “Cinema” ; ‘Artistic Horror’ ; ‘Benjaminian Constellations’ ; ‘National Horror’.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

CONSTELAÇÕES BENJAMINIANAS EM DIÁLOGO COM O ATLAS IMAGÉTICO DE WARBURG

Sou que nem aquele antigo teatrólogo brasileiro, uma “flor da obsessão”. E se cito (de forma cifrada), Nelson Rodrigues, faço uma comparação boba: Na biografia dele, ‘Anjo Pornográfico’ (1992), brilhantemente escrita por Ruy Castro, o livro começa com uma epígrafe do próprio Nelson, que se identificava como um menino que “olhava o amor pelo buraco da fechadura”. De alguma forma, eu sou um nostálgico hereditário, sempre vendo as memórias pelo prisma do passadismo. Me corrijo, pela lente engrandecedora do saudosismo. E se isso menciono, é para aludir ao próprio conceito de memória, de reativação do passado. O que rima com o tópico desta seção de meu ensaio. Memória = Mnemosyne. Termo que deriva do grego era uma titânide que personificava a memória na mitologia grega. A palavra "mnemônico" é derivada da palavra grega antiga μνημονικός (mnēmōnikos), que significa "memória ou relacionada à memória" e está relacionada a Mnemósine ("lembrança").

E se falo em emoções, em memórias, em lembrança, convém o uso de uma citação que estava ansioso por usar durante toda a feitura dessa indústria (eu lembro que certa vez, li o Dom Quixote de Cervantes, e na tradução que tive acesso, ele usava essa palavra ‘indústria’, como missão, tarefa..., enfim, achava bonito essa utilização): H. P. Lovecraft, grande artífice da literatura de Horror, talvez o maior em sua seara num período posterior a Edgar Allan Poe, e antes de Stephen King:

A emoção mais forte e mais antiga do homem é o medo, e a espécie mais forte e mais antiga de medo é o medo do desconhecido. Poucos psicólogos contestaram esses fatos, e a sua verdade admitida deve firmar para sempre a autenticidade e dignidade das narrações fantásticas de horror como forma literária. Contra ela são desferidos os dardos de uma sofisticação materialista que se apega a emoções freqüentemente sentidas e a eventos externos, e de um idealismo ingenuamente inspirado que reprova o motivo estético e reclama uma literatura didática que "eleve" o leitor a um grau apropriado de otimismo alvar. Mas em que pese toda a oposição, o conto de horror sobreviveu, evoluiu e alcançou notáveis culminâncias de aperfeiçoamento, fundado como é num princípio profundo e elementar cujo apelo, se nem sempre universal, deve necessariamente ser pungente e permanente para espíritos da sensibilidade requerida. (LOVECRAFT, 1987,

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

P. 11)

Meu querido leitor, para quem elaboro essa missiva acadêmica, por favor, perdoará o tamanho exagerado desta citação, não a soube desmembrá-la, e acho-a bonita, interessante. Pois ela reconhece a importância e naturalidade da sensação ‘medo’. Horror. E também, preenche de verniz a minha teoria da importância da ficção de horror, por muitos teóricos e críticos sérios, repetidamente submissa à uma perspectiva de ser arte menor, entretenimento subalterno. Mas se a empreguei (a citação acima), foi mais que para floreios de estilo - foi para conectar o conceito de ficção de horror, e memória. Afinal, como por ventura pode ter sido antevisto pela leitura do título deste item de meu trabalho, busco aqui conceituar a metodologia empregada criação de Atlas Mnemosyne, numa colcha que também inclui a noção de Constelação, em Walter Benjamin. Porquê? Bem, se Lovecraft falou que “a mais antiga do homem é o medo, e a espécie mais forte e mais antiga de medo é o medo do desconhecido”, Quero concatenar essa emoção em como ela se reproduz em nossas (minhas) lembranças e o que posso criar a partir desse repertório de recordações.

Antes de tudo, asseguro, irei às fontes primárias do conceito de Atlas Mnemosyne, me refiro à Aby Warburg (1866-1929), e seu leitor mais interessante no tocante à minha escrita, Georges Didi-Huberman, que com Imagem Sobrevivente: História da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg (2002), ajudou a direcionar o entendimento da complexa manifestação pictórica que é o já tantas vezes referido Atlas Mnemosyne. Porém, outros autores / leitores me facilitaram a compreensão dos temas empregados. A eles:

Nada mais esclarecedor do que essa correspondência entre o Atlas de Warburg e O Livro das Passagens, pois se Warburg pretendia recuperar e reconstruir a memória cultural do Ocidente por imagens, Walter Benjamin também visa o mesmo objectivo, procurando resgatar a memória histórica por imagens dialéticas, concentrando estas uma polaridade que é reativada pela sua leitura e interpretação. Nas imagens dialéticas, como escreve Walter Benjamin, o tempo aloja-se e elas estão saturadas de tempo, até à explosão (BENJAMIN, *Gesammelte Schriften* V, 1972, p. 578, lido por CANTINHO, 2016, P. 11).

Com isso, estabeleço algumas dialéticas consonantes. Uma delas é a própria dialética entre Benjamin e Warburg. Outra, é a noção de que a reavivação dos acontecimentos passados,

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

que advém do conceito de compreensão de história em Benjamin, opera-se de modo (!) dialético através da palavra. Já em Warburg, também opera-se de modo dialético e de forma regressiva, ativado a partir do consumo de objetos passados. Mas se em Benjamin, essa operação se dá a partir do verbo, em Warburg ela vem do universo das imagens.

Mas afinal, do que tanto falo, nas últimas páginas? O que era o Atlas Mnemosyne, de Aby Warburg? Então, o Atlas Mnemosyne foi um projeto iniciado por Aby Warburg, historiador de arte alemão, que visava mapear as recorrências de imagens simbólicas ao longo da história da cultura ocidental. Warburg estava interessado em como certas imagens, gestos e formas expressivas se repetiam e se transformavam ao longo do tempo, carregando significados culturais e emocionais de uma era para outra. Ele acreditava que essas imagens tinham uma memória cultural, uma espécie de pathosformel (fórmula de emoção) que permitia às sociedades expressar, preservar e transmitir sentimentos complexos.

Nestes painéis, que Warburg compunha, havia uma proposta: A de que a arte não era apenas uma criação isolada de gênios individuais, mas sim parte de um fluxo contínuo de formas simbólicas que interagem com as forças emocionais e sociais da época. Essa abordagem visual e não linear ao estudo da cultura foi inovadora e influente, antecipando muitos dos desenvolvimentos nas ciências humanas e na teoria da imagem no século XX.

Desnecessário comentar o quanto isso se liga, essa concepção de imagens como fontes de resgate de momentos passados e instantâneos (polaroids) de determinado momento histórico. E saliente: Isso se liga ao que falei no início do presente trabalho, a sexta tese do 'Sobre o Conceito de História' de Benjamin. Faço alusão ao Angelus Novus de Paul Klee, o anjo do tempo interpretado por Benjamin - aquele que olha o futuro de asas abertas, empurrado pelo passado. Aprofundo e fortaleço meu ponto (logicamente ancorado nas leituras citadas): O tempo presente não é um acúmulo de passados, e toda a percepção que temos de um tempo material pode e deve ser expectada a partir de suas próprias terminações e características. As pranchas imagéticas de um concebido Atlas mnemosyne, pode então ser forma de materializar essas imagens passadas. A partir da aglutinação e da sensação provinda da colagem dessas imagens pictóricas, lê-se o passado, o revive-se. E mais:

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Se toda imagem carrega em si um devir, podemos dizer que essas pranchas assumem o híbrido como linguagem e como forma de pensamento em uma transdisciplinaridade que remete ao *imago mundi* contemporâneo. Aby Warburg parece-nos atual ao romper com concepções rígidas da imagem, tanto como núcleo sólido de sentido como também da estabilidade de seus usos. Todo tempo é impuro, no vai e vem das sobras do passado e de projeções futuras, e é neste modo temporal da impureza que se chega ao conceito de *nachleben*, a sobrevivência ou vida póstuma das imagens. (MACIEL, 2018, P. 197)

Essa expressão criada por Warburg, ‘*Nachleben*’, serve em sua obra significado de “vida póstuma” (*Nachleben*, de difícil versão) da Antiguidade, como se, embora morta, permanecesse viva e assombrando épocas posteriores. Ou seja, o tempo passado, as imagens passadas, continuam assombrando o tempo presente. Como o *Angelus Novus*, cujos ventos passados, empurram e alteram a percepção do mundo em seu tempo presente. Qualquer presente ao que ele seja submetido.

Espíritos, espíritos (lembrei agora novamente do “Um fantasma ronda a Europa – o fantasma do comunismo”, do Manifesto Comunista). Um avejão, que assombra esses eventos passados - e digo assombrar no sentido de exercer uma influência tátil em nossa percepção dos eventos, opera tal qual um fantasma. Inclusive, o livro que aglutina escritos de Warburg, produzidos entre o final do século XIX, e 1929 (ano da morte de Warburg), chama-se na edição brasileira: ‘Histórias De Fantasma Para Gente Grande - Escritos, esboços e conferências’ (Companhia das Letras, 2015). Essa obra, que foi onde me fundamentei para a escrita desta seção de meu Ensaio, fala justamente sobre isso: Memórias fantasmas que nos assombram, nos acompanham, nos moldam. E é justamente isso, que meio que ao pé da letra, eu estou tentando fazer, ao aglutinar esses ícones e imagens do Horror Artístico. Minha teoria é a de que: os meus *Freddie Krueger's*, *Zé dos Caixões* e *cenas do banheiro em Psicose*, são de algum jeito - fantasmas literais, que orientam à partir da reativação de memórias, um tempo passado (individual em mim, e social e cultural num espectro coletivo), e constroem uma forma de viver no contemporâneo.

Pois quando relembro o pacto ficcional que eu estabeleci numa madrugada da infância ao assistir Jason Voorhees não matar crianças, na Franquia Sexta-Feira 13 isso é vívido como o almoço de anteontem. Provavelmente mais palpável, mais fácil de lembrar. De um modo

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

sinestésico, lembro das sensações destes fantasmas oriundos de uma televisão de tubo VCR, numa noite de sábado noventista. Não é preciso de um psicólogo para compreender e tecer possibilidades do quanto esses fantasmas (no caso Jason), definem meu estar no mundo, sentir sensível, e estar presente. E parece um filme, quando assisto esse ou outros filmes, e reativo o passado daquela época, mais simples, e de algum modo, ainda menos assustadora que o mundo adulto.

Para lançar luz a uma possível confusão que estabeleço à tanto falar dos fantasmas, literais ou metafóricos, e sua derivação através de expo-las mentalmente como um Atlas Mnemosyne, digo novamente. Se em Warburg isso se dá através de exatas imagens, em Benjamin isso se opera por meio de texto. Já que ao longo de todo meu trabalho, aproximei termos não idênticos para exprimir as sensações que procurava transmitir, reforço a dialética: imagem / texto - para a partir das associações entre ambas, citar a Bíblia, que diz em da Bíblia, em João 1:1 “No princípio era o verbo”. Imagem e Palavra são então ‘verbos’. Mensagem. Meio e fim.

Tanto Benjamin com seu ‘Bilderatlas’ (nome que também dava ao seu projeto Atlas Mnemosyne) compunha da mesma forma que Benjamin em seu livro ‘Passagens’ (com textos escritos entre 1927-1940, publicado postumamente), uma montagem, uma colagem, e num tema inerente à linguagem cinematográfica, utilizando-se de edições, tal qual um montador de filmes:

Uma das relações mais interessantes que Kemp refere é aquela que se pode estabelecer entre os projectos de Aby Warburg (Bilderatlas) e a obra de Benjamin Passagenwerk. Se, por um lado, se tratam de projetos inacabados, não é esse, todavia, o aspecto que mais os aproxima, mas sim o método utilizado por ambos: a montagem. Em Aby Warburg, a montagem é feita a partir de imagens e, em Benjamin, é feita a partir de citações. (CANTINHO, 2016, P. 30)

Rememoro aqui, que um dos principais teóricos do início do cinema, Sergei Eisenstein, a montagem como um meio de criar significado através da colisão de diferentes elementos visuais, de maneira semelhante ao modo como as ideias se conectam de maneira não linear nos sonhos. Ele explorou a ideia de que a montagem cinematográfica poderia ser um anti método. Mas aí,

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

até eu mesmo fico ciente do exagero. Por favor, ignore o último trecho. Mas isso não corresponde a uma forma Benjaminiana?

“O sonho de Benjamin é o de uma forma de crítica tão tenazmente imanente que se manteria completamente imersa no seu objeto. A verdade do objeto seria desvelada não referindo-o, em estilo racionalista, a uma ideia reguladora geral, mas desmontando seus elementos constitutivos através de conceitos minimamente particulares, e os reconfigurando num padrão que redima o significado e o valor da coisa sem deixar de aderir a ela. “Os fenômenos”, escreve ele, “não entram inteiros na dimensão das ideias, em seu estado empírico bruto, adulterados pelas aparências, mas só em seus elementos básicos, redimidos. São despidos de sua falsa unidade, de forma que, assim divididos, possam partilhar da unidade genuína da verdade.” A coisa não deve ser apreendida como simples instância de alguma essência universal; ao invés, o pensamento deve desdobrar todo o conjunto de conceitos teimosamente específicos que, num estilo cubista, refratam o objeto numa miríade de direções ou penetram-no a partir de uma série de ângulos difusos”. (Eagleton, 1990, p. 176)

Volto ao ponto dos fantasmas que assombram a percepção de tempo presente em Benjamin. Como já abordei, ele sugere que a história não é uma sequência linear de eventos no que ele chama de "tempo homogêneo e vazio" – uma ideia de tempo contínuo, cronológico e sem nuances. Em certo ponto, de sua obra ‘Passagens’, ele dá como exemplo a figura de Robespierre durante a Revolução Francesa, e imagina que para ele, a Roma Antiga, era um passado distante, mas que era reativado ao adotar certos valores deste momento histórico para a própria Revolução. Do mesmo modo, as jornadas de junho de 2013 (que até onde percebo, será alvo de interpretações e entendimentos por parte da comunidade acadêmica por muito tempo), aludia a maio de 1968, entre tantos outros levantes. Ou possuía ecos dos protestos diante da Ditadura Militar de 1964. Entende Benjamin, que esse ‘tempo de agora’, é o lugar no espaço-tempo continuum em que o passado irrompe com vida. Quero fazer compreender essa percepção não linear do tempo, do passado, da história. Aliás, isso eu quis fazer ao longo de todo este Ensaio.

E se volto e tergiverso e busco figuras de linguagem, remetendo ao passado vivo, é porque busco explicar que para mim, filmes ou histórias em quadrinhos, jogos eletrônicos ou memórias reprimidas, constituem-se Constelações. Formas de reavivar o passado, e de serem uma forma de guiar a memória. Mas não simplesmente numa função desejosa de reviver tempos idos. Mas como um suporte, um guia para compreensão de processos criativos, de analisar a

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

recepção de certas obras em mim mesmo, e absorvendo o ‘mim’, gero discernimento sobre essas obras.

A Constelação serve como uma metáfora, muito válida - para lidar com essas imagens produzidas em escala industrial. Somos milhões a consumir essas imagens, essas fotos e estes filmes. Artes visuais. E como observar uma Constelação Real? Através de lentes, telescópios e outros instrumentos de orientação. Formalizando a metáfora, a metodologia em compor essas constelações, seriam semelhantes a estes instrumentos capazes de cartografar as estrelas. Desenhamos assim, um céu estrelado. Em meu caso, de filmes. De modo móvel e sutil, agrupo essas obras. Mas basta de falar dos instrumentos, aproxima-se o momento de realmente falar sobre essas estrelas de Horror. Que funcionam como fantasmas que reativam o passado, e em alguns casos, são literalmente isso. E farei isso, com o propósito de um exercício de tentar desvendar cineastas ou movimentos ou personagens do horror.

Porém, não consigo despedir-me e dar por encerrada esta parte de meu Ensaio, sem citar justamente Benjamin. Seria de uma desonestidade intelectual ímpar, se assim eu o fizesse. Diz ele na parte ‘Teoria do Conhecimento, Teoria do Progresso’ de suas Passagens:

Não é que o passado lança sua luz sobre o presente ou que o presente lança sua luz sobre o passado; mas a imagem é aquilo em que o ocorrido encontra o agora num lampejo, formando uma constelação. Em outras palavras: a imagem é a dialética na imobilidade. Pois, enquanto a relação do presente com o passado é puramente temporal e contínua, a relação do ocorrido com o agora é dialética - não é uma progressão, e sim uma imagem, que salta. - Somente as imagens dialéticas são imagens autênticas (isto é: não-arcaicas), e o lugar onde as encontramos é a linguagem. ■ Despertar (BENJAMIN, 2009, P. 504)

As imagens dialéticas de Benjamin são então esses elementos que compõem as constelações. Ou as folhas (imagens), que juntas são um Atlas de Warburg. Denúncias de tempos históricos. Reveladoras de passados, e catalisadoras de lembranças. Agrupadas conjuntamente, permitem entrever peculiaridades de suas criações.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

BREVÍSSIMA PROPOSTA DE FORMULAÇÃO DE CONSTELAÇÃO BENJAMINIANA SOBRE O HORROR NACIONAL

Apresento isso, pois um dos filmes que mais me fez a cabeça da possibilidade da criação de uma Constelação não linear foi justamente um filme de Sganzerla, que notadamente não seria um autor de horror. ‘Cuidado, Madame’ (Rogério Sganzerla, 1970), bem dentro do escopo caótico transgressor do Cinema Marginal, apresenta uma empregada doméstica (Maria Gladys), que junto de uma colega (Helena Ignez), decide assassinar suas patroas, motivada por um puro ódio de classe, um sincero desinteresse pelo bem estar comum e as regras e a moral social. Um desapego ao mandamento bíblico do ‘não matarás’.

O que me chamou a atenção neste caso, foi o que este de Sganzerla (mais uma vez repito, não um filme de terror), lembrou-me imediatamente um filme do ‘Novo Terror Brasileiro’. Trata-se de uma ótima obra, ‘Clube dos Canibais’ (Guto Parente, 2018). Nesse, uma sociedade secreta da burguesia de Fortaleza, tem por hábito assassinar e comer (literalmente) seus empregados, e pobres de modo geral. Um determinado subalterno de um determinado asqueroso dono de terras, ao final do filme consegue escapar da cólera assassina de seus patrões e termina por (à exemplo da obra de Sganzerla), matar seus superiores no sistema de castas sociais brasileiras.

Pode-se argumentar que o filme de Parente não seja uma metáfora das mais suaves sobre os ricos alimentarem-se dos pobres. Mas independente dessa falta de sutileza na sua mensagem, verifica-se que um filme de horror que segue vários ditames do gênero (penumbras, efeitos sonoros incômodos, construção de tensão, surpresas ao fim da fita, e lógico, muito sangue) me foi lembrado e fez lembrar de uma obra do Cinema Marginal, realizada quase 50 anos antes. Duas estrelas na Constelação.

E isso me lembrou dois filmes, de cantos do mundo e momentos tão díspares quanto seria possível. Um deles, é o já mencionado L’Inferno (1911), com a pioneira representação visual fotográfica dos círculos infernais. Tem até aquela passagem, imortalizada por Dante Alighieri nos portões do Inferno: "Abandonai toda esperança, vós que entrais". O filme, na cópia assistida

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

por mim, era logicamente pela época, gravado em preto e branco, porém, com os filmes passando por um processo em que as lâminas eram coloridas artificialmente, como um ‘filtro’ moderno. E durante a elaboração deste Ensaio, encontrei uma outra versão do filme de 1911, dessa vez, colorizado digitalmente. Quão fortes essas imagens, descrições infernais, tanto no filme secular, quanto na obra de Mojica. Os sátiros, os tridentes e as torturas em ambos filmes, me transportavam mentalmente (reativaram) memórias primais, de anos de catecismo, ou batizados esquecidos.

E outro filme, que me remeteu ao assistir a representação do Inferno em ‘Esta noite encarnarei em teu cadáver’ foi o nipônico Jigoku (Nobuo Nakagawa - 1960). O foco da película é uma série de personagens desviantes (como Zanatas), que após cometerem séries de pecados e malignidades, são torturados no Inferno, por toda a eternidade (o filme acaba, a tortura que os personagens são submetidos, não). Numa criativíssima representação gráfica do pós-vida e do flagelo eterno. Mas quer saber? A representação de Mojica não deve nada à sua contraparte japonesa.

Um outro território digno de nota do cinema de horror nacional, seria:

Horror De Exploração: Neste território, encontram-se os filmes de horror brasileiros que aderiram a uma estética mais chocante e mesmo escandalosa, frequentemente articulando o gênero horror com o sexploitation e o teenexploitation. Esses filmes, ligados, em sua maioria, ao ciclo da pornochanchada, mas também presentes eventualmente nos anos 1950 e no cinema da retomada, dialogaram com uma tendência verificada em vários países do mundo voltada à realização de filmes de horror divulgados de maneira sensacionalista, com títulos sugestivos de temas polêmicos e extremamente violentos. Tais filmes também se caracterizam por explicitar os fatos terroríficos, explorando seus efeitos “sensacionais” (CÁNEPA, 2008, P. 132)

Peço escusas firmes pela lonjura das aspas empregadas. Considero as definições de Cánepa tão precisas e úteis ao meu trabalho, que aqui às emprego quase em sua totalidade. Pois bem. Esse território do horror nacional talvez seja um que tem obras que mais me apetece, e coligam-se em minha memória. Os filmes de exploração, compreendem uma época de afrouxamento das medidas censórias da Ditadura Militar sobre a criação artística. E muito já foi

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

dito (e ainda direi) sobre as confluências entre o sangue e o sexo, entre a violência e os humores humanos. Sangue (novamente), semem, e suor formam uma tríade do abjeto.

Convém falar, que durante as décadas de 1970-80, período de maior produção de filmes deste território, como bem sabemos, o Brasil passava por uma severa Ditadura Militar, e órgãos governamentais impunham sisuda censura sobre obras artísticas, afetando desde programas televisivos, passando por discos de música popular, e atingindo naturalmente filmes. Lembro que há pouco, tive acesso à informação que ‘A Chinesa’ (Jean-Luc Godard, 1970), longa que conta história de jovens franceses embebidos pelo deslumbramento ao modelo chinês de Revolução Agrária, foi (naturalmente) censurada no Brasil, mas no vídeo que eu tive acesso e transmitia a informação desta censura, a censora responsável elogiava de modo tremendo o filme do diretor da Nouvelle Vague. Mas de todo modo, indicava a proibição do filme em nosso território, justamente pelos valores políticos do longa.

Essa mesma censura, mutilou e atrasou diversos longas de Mojica, como ‘O Ritual dos Sádicos’ de 1969, que só seria lançado quase duas décadas depois, com outro título. As alegações constantes eram o fato de serem filmes de violência gráfica, e que atentavam contra valores morais estabelecidos. Porém, com o ligeiro afrouxamento da censura, progressivamente obras que tinham como elemento temas tabu, foram tendo seus lançamentos permitidos. E como o sexo e a violência caminham trilhas semelhantes, obras obras que conjugavam essas temáticas foram sendo lançadas para um ávido público. O ambiente das pornochanchadas era o ideal escape para a necessidade de sexo na tela grande. E os filmes que trabalhavam isso, o sexo, ao terror - formariam o território do Horror de Exploração.

Os anos 1980 foram realmente muito estranhos. Na década, houve um filme muito específico em nossa filmografia do gênero de horror. ‘Shock, Diversão Diabólica’ (Jair Correia, 1984). Trata-se do único filme Slasher produzido no Brasil durante o apogeu do subgênero. Enquanto lá fora, diuturnamente eram lançadas continuações de ‘Halloween’, ‘Sexta- Feira 13’ ou ‘A Hora do Pesadelo’, essa obra que se figura entre o teenexploitation, mostrava (ou não mostrava), um assassino misterioso que matava (parte essencial do clichê do gênero) jovens que adotavam comportamentos desviantes, após uma festa regada à rock e sexo

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

pré-matrimonial. Na mesma década, Carlos Reichenbach lança em 1987 'Filme Demência', curiosíssimo filme que poderia figurar no território do 'Terror de Autor' - dada ao personalíssimo uso de técnicas do gênero, mixadas à temas da carreira de Reichenbach, resultando num espécie de longa que me lembra muito trabalhos de David Lynch, como 'Estrada Perdida' (1997), 'Twin Peaks' (1992), ou 'Eraserhead' (1977).

Porém, o que me interessa neste ponto da década, é a obra de Ivan Cardoso. Existem filmes de 'horror paródico' (que por definição podemos dizer que trata-se de obras cuja finalidade é fazer rir, utilizando de construtos da estética do horror), antigos em nossa cinematografia. Por exemplo, o 'Jeca' Amácio Mazzaropi, tem uma peculiar obra, 'Jeca contra o Capeta' (dirigido pelo próprio Mazzaropi, em 1975) - que misturava seu humor característico com um embate contra o Coisa-Ruim. O que estou pensando agora, me lembra até o *Le Manoir du diable* de Mèlies.

Apesar da aproximação do cinema marginal com a chanchada, a síntese dos "horrores" chanchadesco e marginal ocorreria apenas na década de 1980, nos filmes de um cineasta carioca que reuniu, aos procedimentos paródicos e grotescos, uma grande quantidade de temas e referências extraídos diretamente do cinema de horror B. (Cánepa, 2008, P. 346).

Esse estilo de Cardoso, depois alcunhado de 'terrir', era perfeitamente descrito por sua etimologia. Terror + Rir. Na mesma época que Sam Raimi fazia uma espécie de comédia com o excesso de sangue em *Evil Dead 2* (1987), e comédia física envolvendo desmembramentos, Cardoso fazia graça (mas num tipo avesso de comédia), com cânones do gênero. em *O Segredo da Múmia* (Ivan Cardoso, 1982), ou *O Escorpião Escarlata* (Ivan Cardoso, 1990), o uso desde o preto e branco, até à *Monstros Clássicos* como a mencionada múmia, serviam à um propósito paródico, envolvendo gags, o ridículo, um tantinho de sensualidade - num pacote não de chacota, mas de reverência respeitosa aos ditames do horror.

Ontem assisti a um filme nacional de horror. Esse era mais fraco. Chego a dizer ruim. Mas é potente um cinema, que muito produz, e inclusive produz filmes ruins.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

REFERÊNCIAS

- CÁNEPA, Laura Loguercio. *Medo de que?: uma historia do horror nos filmes brasileiros*. 2008. 83p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes, Campinas, SP. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12733/1607658>. Acesso em: 30 out. 2024.
- CANTINHO, M. J. *Aby Warburg E Walter Benjamin: A Legibilidade Da Memória*. História Revista, Goiânia, v. 21, n. 2, p. 24–38, 2016. DOI: 10.5216/hr.v21i2.43380. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/historia/article/view/43380>. Acesso em: 30 out. 2024.
- EAGLETON, Terry. *Walter Benjamin, or Towards a Revolutionary Criticism*. London: Verso Books, 1981.
- LOVECRAFT, Howard Phillips. *O Horror Sobrenatural Na Literatura*. Rio de Janeiro: LIVRARIA FRANCISCO ALVES EDITORA S.A, 1987.
- MACIEL, Jane Cleide de Sousa. *Atlas Mnemosyne e Saber Visual: atualidade de Aby Warburg diante das imagens, mídias e redes*. Ícone: Revista Brasileira de História da Arte (2018) , v. 16 n. 2 (2018). Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/icone/article/view/238041/pdf>.

Como citar este texto:

ARCANJO, Loque. CHACUR, Luciano M. M. Uma constelação do horror: breve leitura de micro cosmos do cinema horrorífico brasileiro. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-13.